

РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ.

Абдукаххарова Шахноза

Университет информационных
технологий и менеджмента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935604>

Аннотация: Многие факторы мотивируют студентов к обучению. Эти факторы могут быть внутренними или внешними. В данной статье рассматривается роль учителя в мотивации учащихся к обучению. Литература по обучению и мотивации раскрывает способы, с помощью которых учителя могут повысить мотивацию учащихся к обучению. Хотя у учащихся может быть врожденное желание учиться, внешняя поддержка, оказываемая учителем, оказывает значительное влияние на обучение учащихся. Роль учителя в мотивации включает, помимо прочего, создание среды, способствующей обучению.

Ключевые слова: мотивация, внутренняя или внешняя мотивация, роль учителя, восприя-тие, обратная связь.

Роль учителя в поощрении поддержки самостоятельности учащихся, актуальности и связанности материала повышает мотивацию к обучению. Кроме того, способность учителя развивать компетентность учащихся, интерес к преподаваемому предмету и восприятие собственной эффективности являются важными факторами, влияющими на мотивацию учащихся к обучению. Эта статья, однако, не пытается ответить на вопрос, в какой степени эти факторы повышают мотивацию учащихся к обучению. Мотивация повышает обучаемость учащихся. Обучение учащихся может повыситься из-за их собственного врожденного желания выполнить задачу; однако на обучение учащихся могут влиять внешние факторы, такие как награды или стимулы. Обучение студентов не полностью зависит от их собственной мотивации. Учителя играют жизненно важную роль в повышении уровня обучения учащихся посредством мотивационной поддержки. Учителя могут повышать мотивацию учащихся к обучению, поддерживая их автономию, актуальность, компетентность, интерес учителей к предмету. Изменение роли образования в жизни общества обусловило значительную часть инновационных действий. Если прежде абсолютным ориентиром образования было создание знаний, навыков, информационных и социальных умений (качеств), которые обеспечивают «стремление к

жизни», трактуемую как способность адаптации личности к общественным обстоятельствам, то на сегодняшний день образование всё больше ориентируется на формирование таких технологий и методов воздействия на личность, из-за которых обеспечивается соотношение между социальными и индивидуальными потребностями которые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), гарантируют стремление личности к реализации своей индивидуальности к изменениям общества. Хотя мотивация может быть внутренней или внешней, для учителя важно создать среду, которая мотивирует учащихся к обучению. Мотивация воспринимается как имеющая несколько значений. Мотивация понимается как врожденное желание, которое побуждает людей участвовать в деятельности из-за получаемого от нее удовлетворения [7]. Другой взгляд на мотивацию предполагает, что это целенаправленное обучение, которое стимулирует и направляет людей в определенном направлении. Поскольку учащиеся мотивированы учиться, они с большей вероятностью достигнут целей, поставленных перед ними, либо сами по себе, либо учителем. Мотивация, хотя она может иметь несколько определений, влияет на обучение студентов. Мотивация учащихся к обучению возникает из различных источников, как внутренних, так и внешних. С одной стороны, учащиеся мотивированы учиться естественным образом из-за их собственного интереса и удовольствия от предмета или задания, что придает глубокий смысл тому, что они узнали, и их влиянию на их жизнь. С другой стороны, некоторые учащиеся учатся лучше всего из-за материального вознаграждения или ценности, придаваемой результатам обучения. Студенты с внутренней мотивацией, как правило, лучше справляются с поставленными задачами и стремятся добиться успеха. Как внутренняя, так и внешняя мотивация повышает стремление учащихся к обучению. Учителя играют жизненно важную роль в создании среды, поддерживающей обучение учащихся. Они часто делают это, поддерживая автономию студентов. Поиски решения педагогических проблем инноватики объединены с необходимостью анализа результатов исследования сущности, структуры, систематизации и специфики протекания инновационных процессов в области образования. Современное понятие «образование» связывается с такими терминами, как «обучение», «воспитание», «развитие». До того, как это понятие стало связываться с просвещением, оно имело более широкое толкование. В

словарях термин «образование» рассматривается как существительное, которое происходит от глагола «образовывать» в смысле «создавать», «формировать» или развивать. Создание чего-то нового и есть инновация. Отсюда можно прийти к выводу, что образование, в сущности, и есть инновация, которая выявляет творческие способности личности, а также обеспечивает стремление личности к реализации своей индивидуальности. Большинство образовательных учреждений, пытаясь внедрить новые элементы в собственную деятельность, на практике столкнулись с серьёзным противоречием между имеющейся потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это делать. Сегодня преподаватель должен обеспечить условия для полноценного развития личности в социальном, психологическом и интеллектуальном планах. Необходимо владение целостной системой, включающей в себя целеполагания, отбор содержания и образовательных (обучающих) технологий, анализ результатов, то есть инновационный профессионализм. Значительно больше внимание сегодня уделяется развитию человека как личности – его сознанию, духовности, культуре, нравственности, а также высоко развитому интеллекту и интеллектуальному потенциалу. В связи с этим не вызывает сомнения чрезвычайная важность и необходимость такой подготовки подрастающего поколения, при которой из стен учебных заведений выходили бы образованные, интеллектуальные личности, обладающие знанием основ наук, общей культурой, умением самостоятельно и гибко мыслить, инициативно, творчески решать жизненные и профессиональные вопросы. Именно поэтому должен происходить постоянный творческий поиск, цель которого - найти новые формы и приёмы, позволяющие соединить в единый процесс работу по образованию, развитию и воспитанию студентов на всех этапах обучения. Педагогическому коллективу необходимо реализовать концепцию, предполагающую необходимость обеспечения студентов прочными знаниями в объёме материала учебной программы с одновременным осуществлением разностороннего развития и формирования личности каждого обучаемого – с учётом его индивидуальных способностей и возможностей. Если говорить об эффективности организации инновационного процесса обучения, можно отметить тот факт, что первопричиной всех успехов и неудач, которые сопровождают педагогический процесс, являются проявления личности педагога. В связи

с этим в процессе обучения необходимо рассматривать личностные качества преподавателя. И здесь, в первую очередь, следует отметить коммуникативные качества преподавателя, способность его контактировать, помня, что при общении с аудиторией нужно «разговаривать, а не говорить», выступая как оракул, и отвечая на все вопросы студентов с назиданием. Нужно завоевывать внимание и уважение аудитории, иметь способность к тому, чтобы стремиться довести менее подготовленных студентов благодаря педагогическому мастерству до уровня группы. Цели учащихся должны опережать задачи педагога, одной из которых является создание необходимых условий и учебной среды для проявления потенциала каждого обучаемого. Студенты легко распознают педагога, по-настоящему заинтересованного в их успехах и достижениях, их профессиональном становлении, серьезно и с душой подходящего к процессу организации учебного процесса. Другая задача, решение которой необходимо преподавателю для эффективной организации урока, выражается в дипломатических навыках, умении вести переговоры, побуждать обучаемых к ведению диалога, активизировать в течение занятия диалоговую форму обучения, что вряд ли возможно без профессионального владения как вербальными, так и невербальными средствами общения. Одним из важнейших качеств преподавателя является личный интерес в подготовке будущих специалистов. Для активизации мотивационной составляющей занятия и раскрытия внутреннего потенциала студентов необходимо показать личную заинтересованность в обсуждении вопросов по специальности. Следующим, не менее важным условием подготовки профессионально-компетентного специалиста является наличие у преподавателя системы профессиональных знаний. Необходимым условием эффективности любого вида деятельности является мотивационный аспект как один из способов повышения эффективности процесса обучения [2; 3;7]. Проанализируем основные способы повышения внутренней мотивации учащихся. Существует два вида мотивации: внутренняя и внешняя. Для большинства студентов в основе внешней мотивации лежит желание хорошо сдать экзамен, получить хорошую оценку. Большинство из них не осознаёт необходимости стать хорошим преподавателем, важность знаний для их дальнейшей профессиональной карьеры. Пути и способы реализации этих принципов должны быть в значительной степени творческими, нетрадиционными и в то же время эффективными.

Инновационные занятия реализуются, как правило, после изучения какой-либо темы или нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля и оценки знаний учащихся. Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. Подобная смена привычной обстановки целесообразна, поскольку она создаёт атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает психологический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку. Такие занятия осуществляются при обязательном участии всех студентов, а также реализуются с непременным использованием средств слуховой и зрительной наглядности (компьютерная и видеотехника, выставки, буклеты, стенды). Инновационные занятия больше нравятся студентам в силу их необычности и привлекательности по замыслу, нестандартности формы, интерактивной методики организации и проведения, отсутствия жёсткой структуры, наличия условий для самореализации и т.д. Поэтому такие занятия должны быть в арсенале каждого преподавателя. Вместе с тем следует учитывать, что на подобных занятиях серьёзный познавательный труд студентов уступает место творческой составляющей, в силу чего они не должны превалировать в общей структуре обучения и преподавателю необходимо определить оптимальное место нетрадиционных уроков в своей работе. Учителя позволяют учащимся идентифицировать себя, личные интересы и ценности, поддерживая их свободу выбора [3]. Поддерживая выбор и интересы учащихся, учителя помогают учащимся развивать личный интерес, вовлеченность и ответственность за свою работу, что способствует мотивации. Учителя также помогают учащимся учиться, повышая их ответственность и участие в собственном обучении, позволяя им создавать свои собственные цели и задачи. Исследование, проведенное по характеру взаимосвязи между восприятием учащимися социальной поддержки и поддержкой автономии со стороны учителей, и саморегулируемое обучение и достижения показали значительную корреляцию между восприятием учащимися поддержки автономии учителей и саморегулируемым обучением. Учителя, которые помогают своим ученикам стать авторами своей жизни, брать на себя ответственность и развивать личный интерес к своей работе, стимулируют мотивацию учащихся и повышают их стремление к обучению. Связь с личным миром учеников — еще один способ, которым учителя поддерживают обучение своих учеников. Учителя связывают

обучение с личным миром своих учеников, делая учебные задачи более актуальными, связывая инструкции с опытом учащихся. Студенты, которые понимают актуальность изучения конкретной концепции и то, что это обучение означает для их повседневной жизни, вызовут интерес. В исследовании изучалось использование четырехклассных практик: обучение, ориентированное на процесс, дифференциация, подключение к миру учащихся (релевантность) и совместное обучение, чтобы определить их связь с мотивацией учащихся. Результаты показали, что подключение к личному миру (релевантность) студентов положительно повлияло на их мотивацию. Учащиеся должны видеть связь между тем, что они делают в классе, и тем, насколько это важно для их жизни. Например, учащиеся могут написать размышления о влиянии материалов курса на их жизнь. Студенты с большей вероятностью мотивированы учиться, когда то, чему они научились, имеет значение и важность для их жизни. Учителя мотивируют своих учеников учиться, давая им положительную обратную связь, чтобы развивать компетентность. Предоставление обратной связи позволяет учащимся получить контроль над своим обучением и чувство веры в свои способности. Учителя, которые дают учащимся обратную связь об их усилиях, дают им представление о том, что благодаря усердной работе они могут выполнять задачи и делать это хорошо. Развитие компетентности учащихся может быть достигнуто несколькими способами. Наиболее распространенные стратегии включают письменную или устную похвалу, выявление меньшего количества ошибок, признание сильных сторон учащихся и сосредоточение внимания на том, что положительного в их работе [1], [7]. На мотивацию учащихся к обучению могут влиять мировоззрение, интересы и энтузиазм учителей в отношении своего предмета [6, 44p]. В исследовании Чжана изучалось влияние энтузиазма учителей на вовлеченность учащихся и их мотивацию к учебе. В опросе приняли участие 165 студентов колледжей. Опрос требовал, чтобы студенты оценили свое восприятие энтузиазма учителя; обеспечить самооценку их поведенческой, когнитивной и эмоциональной вовлеченности; и оцените их внутреннюю и внешнюю мотивацию к обучению. Роль учителей в содействии мотивации учащихся воспринимается через их поддержку развития автономии учащихся, актуальности, связанности, компетентности, интересов учителей и самоэффективности учителей в преподавании своего предмета. Хотя мотивация учащихся к обучению может быть внутренней или внешней,

роль учителя в поддержке их обучения и создании надлежащей среды еще больше повысит их мотивацию к обучению.

Список использованной литературы:

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения/ Е.А. Климов. - М.: Академия, 2004. - 304 с.
2. Ферлаццо, Л. (14 сентября 2015 г.). Стратегии, помогающие учащимся мотивировать себя. 49
3. Стернс, С.А. (2013). Мотивация студентов предлагать лучшее: Эффективная разработка курсов, основанная на фактических данных, College Teaching.
4. Теобальд, Массачусетс (2006). Повышение мотивации учащихся: стратегии для учителей средних и старших классов. Таузенд-Оукс, Калифорния: Corwin Press.
5. Маркова. А.К. Формирование мотивации учения/ А.К. Маркова. А.К. - М.: Просвещение, 1990. -192с